

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

FLEXIBILITY-RIGIDITY OF COGNITIVE CONTROL AS A FACTOR OF PERSONAL MATURITY

Tekhteleva N.V.

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.*

ГИБКОСТЬ-РИГИДНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Техтелева Н.В.

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article reveals an understanding of the essence of flexibility-rigidity of cognitive control. Factors of personal maturity are determined, features of the relationship between cognitive needs and intellectual lability and rigidity as mental components of the formation of students' personality are revealed.

Аннотация

В статье раскрывается понимание сущности гибкости-ригидности познавательного контроля. Определяются факторы личностной зрелости, выявляются особенности взаимосвязи познавательных потребностей с интеллектуальной лабильностью и ригидностью как психическими компонентами формирования личности студентов.

Keywords: flexibility-rigidity, cognitive control, personal maturity.

Ключевые слова: гибкость-ригидность, познавательный контроль, личностная зрелость.

В современных российских условиях, в связи со сменой формаций, эпох, традиционных укладов и образов жизни происходят все более глубокие изменения взаимодействия человека и общества, межличностных отношений, особенностей познания себя и мира. На этом фоне возникают новые направления в социальных, ценностных ориентациях и взаимоотношениях людей, изменяя общественное и личностное сознание. Ввиду нарастающих тенденций информатизации общества, происходят необратимые изменения в личности человека, приводящие к потребительскому отношению к себе и к миру, к некоторой степени инфантилизации, примитивизации и поверхностности мышления, речи, поведения, общения и отношений. В связи с этим проблема зрелости в наше время входит в зону повышенной значимости и является составляющей проблем развития человеческой личности и сознания. Данные положения легли в основу теоретико-эмпирического исследования.

В психологии «ригидность представляет собой сложное многомерное свойство (или состояние)» [1, с. 48], она рассматривается на основе системного (структурно-уровневого) подхода к человеку, что позволяет изучить данный феномен во взаимосвязи личностных особенностей и поведения, а также в комплексе характеристик ее феноменологии и механизмов.

Ригидность искажает идентификацию человека с внутренним и внешним жизненным миром и

выражается в полной неспособности человека адекватно определять самого себя в реальности. Как полагает О.В. Лукьянов, в случаях ригидной идентичности исчезает сама реальность [2].

Исследованиями ригидности занимались такие ученые, как: Ю.М.Антоян, Л.И.Анцыферова, В.Ф.Березин, Б.С.Братусь, В.К.Вилюнас, Г.В.Залевский, Б.В.Зейгарник, К.Изард, Е.Г.Самовичев и др.

Анализ психологической литературы показал максимальную разработанность проблемы зрелости в отношении социальной (социально-психологической) и личностной зрелости. Социальная зрелость понимается как совокупный уровень достижений социализации (Ю.П.Бардин, И.В.Бестужев-Лада, О.Н.Гундарь, И.М.Даниленко, С.Н.Иконникова, Т.А.Каландадзе, Л.Н.Коган, И.С.Кон, Ю.А.Наринский, С.Г.Плукин, А.А.Реан, В.Т.Степанова, Н.С.Темиров).

Личностная зрелость представлена описанием отдельных характеристик и критериального набора признаков-достижений в уровне личностного развития в исследованиях отечественных психологов, таких как: К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов. Еще остается открытым вопрос о том, насколько ригидность или гибкость является отличительной чертой зрелой личности и ее формирующих факторов, чем объясняется выбор темы исследования.

Цель исследования: выявить особенности гибкости-ригидности познавательного контроля как фактора личностной зрелости.

Гипотеза исследования: когнитивный стиль гибкость/ригидность и интеллектуальная лабильность зависит от развития факторов личности зрелости (самоактуализации, а именно особенностей познавательных потребностей).

Методы исследования: самоактуализационный тест (САТ), (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В.); диагностика ригидности (тест Г.Айзенка); тест «Интеллектуальная лабильность»; методы математической обработки данных (критерий Стьюдента).

Выборку составили студенты гуманитарных вузов г. Самара в возрасте 18-23 лет в количестве 150 человек, из них 88 человек девушки и 62 юноши.

Как показало исследование по методике САТ высокий уровень познавательных потребностей достигло всего 8% из совокупной выборки, средний – 29%, тогда как низкий уровень у большинства студентов (63%).

Следует отметить, что низкий уровень познавательных потребностей может быть выражен в том, что такие студенты имеют неопределенные познавательные интересы к процессу обучения, в учебном процессе практически не участвуют. У таких студентов очень низкий уровень развития мотивации учебной деятельности: они учатся, так как этого требуют социальная ситуация. Как правило, у них отсутствуют жизненные планы, связанные с высшим образованием, или об этих планах упоминается достаточно формально - только потому, что они социально одобряемы.

Также следует отметить, что по всем показателям самоактуализации большинство студентов имеют средние и низкие значения, подобные данные могут быть следствием того, что самоактуализация еще только начала развиваться у студентов, находящихся как раз в таком возрасте, когда этот процесс становится возможным.

Результаты теста на интеллектуальную лабильность показали, что наименьшее количество студентов обладают высоким уровнем интеллектуальной лабильности (4%), следовательно, немногие из совокупной выборки способны к переключению внимания, быстрого перехода от одного вида деятельности к другому, т.е. им не свойственно оперативно и эффективно осваивать новые знания. Это может объясняться тем, что учебный процесс требует от них, в силу их стилевых особенностей, уделять максимальное внимание планированию своей учебной деятельности и четкой реализации выстроенной программы, что они эффективно не умеют

делать, что можно объяснить и отсутствием достаточного уровня развития познавательных потребностей.

Результаты исследования по методике «Диагностика ригидности» (А.Айзенка) показали, что большинство студентов в исследуемой группе (72%) обладают средним уровнем ригидности, что говорит, что рассматриваемое свойство связано с когнитивными проявлениями, трудностями в обучении, познании, совершенствовании новых знаний, умений и навыков студентов, обусловленных процессами интеллектуального характера. Таким студентам свойственна неспособность и неготовность индивида к перестройке запланированной схемы активности в обстоятельствах, когда ранее намеченная программа требует существенных изменений. Уровень демонстрируемой личностью ригидности напрямую связаны не только с индивидуально-психологическими характеристиками конкретного индивида, но и со спецификой сложившейся ситуации, в рамках которой реализуется деятельность. Именно ригидность обуславливает реальную проблемность как индивидуального, так и группового поведения. Особенности такого поведения является низкие познавательные потребности студентов.

Изучение достоверности взаимосвязи познавательных потребностей и интеллектуальной лабильностью проводилось при помощи критерия Стьюдента. Полученное эмпирическое значение t (24.3) находится в зоне значимости, следовательно, результаты исследования можно признать достоверными.

Следовательно, на основании проведенных исследований мы можем говорить о взаимосвязи познавательных потребностей с интеллектуальной лабильностью и ригидностью как психическими свойствами личности, обусловленных личностной зрелостью. Одним из перспективных психологических направлений является изучение не только и особенностей стилевой структуры личности, но и факторов, формирующих зрелую личность. Одним из инструментов может послужить разработка методов повышения интеллектуального потенциала студенчества, способов и приемов повышения познавательного интереса к процессу обучения и как следствия – развитие личности.

References

1. Zalevskiy, G.V. Filogeneticheskie osnovnih fiksirovannikh form povedeniya // Sibirskiy psikhologicheskij zhurnal. - 1999. - Vihp. 11. [Published in Russian]
2. Lukjyanov, O.V. Problema identichnosti i psikhicheskaya rigidnostj v psikhologicheskoy obrazovatel'noj praktike: avtoref. dis. ... kand. psikhol. nauk. - Tomsk, 1999. [Published in Russian]